

Revue Ecosystèmes et Paysages (Togo)

e-ISSN (Online) : 2790-3230

Volume N° 3, Parution N°2 de décembre 2023

Publiée par le Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale
Presse universitaire de l'Université de Lomé

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

COMITÉ DE LA REVUE

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Professeur AKPAGANA Koffi

COMITÉ DE RÉDACTION

Co-Rédacteur en Chef

Professeur BATAWILA Komlan, Professeur GUELLY Atsu Kudzo, Professeur Wala Kperkouma

Comité scientifique

Prof. SINSIN Brice, Prof. DOURMA Marra, Prof. THIOMBIANO Adjima, Prof. BATAWILA Komlan, Prof. WALA Kperkouma, Prof. ADOMOU Cossi, Prof. YEDOMONHAN Paul, Prof. OUMOROU Madjidou, Prof. Armand NATTA, Prof. OUEDRAOGO Amadé, Prof. AKPAVI Semihinva, Prof. BOUKPESSI Tchaa, Dr. KANDA Madjouma, Dr. WANG Jinsong, Dr. LIU Weiguo, Dr. FOLEGA Fousseni, Dr. KONATE Djibril, Dr. POLO ANIKO Akpisso, Dr. Pereki Hodabalo, Dr. KOUMANTIGA Dabitora, Dr. TRAORE Souleman, Dr. YONI Moise, Dr. DIWEDIGA Badabate, Dr. Mohamed RAHMAT ULLAH, Dr. MUKETE Beckline, Dr. DIMOBE Kangbeni, Dr. Samuel OLAJUYIGBE, Dr. GOUROHD Reginald, Dr. EKOUGOULOU Romeo, Dr. BALLOT Christian, Dr. AGHIMIEN Ehimwenma Victor, Dr. FANDJINOU Kossi, Dr. BAZONGO Pascal

Secrétariat de publication

Dr. FOLEGA Fousseni, Maitre de Conférences

Assistant de secrétariat

BAWA Demirel Maza-esso, Badjare Bilouktime, Noundja Liyabin

IT Management

Dr. FOLEGA Fousseni, Maitre de Conférences

Sommaire

1. **Ndiaye Cheikh Ahmadou Bamba, Samb Cheikh Omar, Dieng Moussa, Diop Alioune Badara, Thiam Massamba, Ndiaye Saliou, Ndiaye Ousmane** (2023). Evaluation des services écosystémiques de la végétation ligneuse par l'approche communautaire dans la zone du Lac de Guiers, Sénégal. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1-17. e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3201> [Google drive Access](#)
2. **Matoumouene Goma Amour Macelvi, Mpassi Pierre, Ayessa Leckoundzou, Amboua Issengue Olendekeh, Mikoungui Gomo Mat-Sheridan, Mapaha Mouko Evrad, Ngouari Mabele Esgras Murielle, Yoka Joseph** (2023). Caractérisation des services écosystémiques fournis par la forêt ripicole de Djiri, République du Congo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–12, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3202> [Google drive Access](#)
3. **Akpegnon Amékaéli Casimir, Abe Akala, Badjare Bilouktime, Folega Foussemi, Wala Kperkouma, Batawila Komlan, Akpagana Koffi** (2023). Flore et écologie de la partie centrale du Bassin de Zio dans un contexte de pression foncière au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–18, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3203> [Google drive Access](#)
4. **Sanou Lassina, Savadogo Wendpanga Alain, Diawara Sata, Savadogo Patrice** (2023). Perceptions locales des perturbations écologiques sur la dynamique de la végétation de la réserve de biosphère transfrontalière Parc National du W, Afrique de l'Ouest. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–14, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3204> [Google drive Access](#)
5. **Alassani Amela Komlavi, Kanda Madjouma, Atakpama Wouyo, Folega Foussemi, Batawila Komlan, Akpagana Koffi** (2023). Diversité structurale des peuplements à *Afraegle paniculata* (Schum.) Engl. dans la préfecture de Doufelgou au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1-12, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3205> [Google drive Access](#)
6. **Kpatinnon Noudossessi Rufin, Gouwakinnou Nounagnon Gérard, Sode Akoeugnigan Idelphonse, Alex Idohou Franck Rodrigue, Imorou Toko Ismaïla, Kakaï Glele Romain Lucas, Ganglo Jean Cossi** (2023). What ecological prediction for *Cola nitida*: an indigenous fruit species in Benin? *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–10, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3206> [Google drive Access](#)
7. **Issa Issifou, Wala Kpérkouma, Kanda Madjouma, Batawila Komlan, Akpagana Koffi** (2023). Formes d'exploitation et stratégies de conservation des pieds de Khaya spp. sur la chaîne de l'Atacora au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1-16, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3207> [Google drive Access](#)
8. **Sim-Bassi Issifou Amadou, Koumoi Zakariyao, Boukpepsi Tchaa** (2023). Typologie des parcs agroforestiers et les cultures associées dans la commune de Tchaoudjo 2 au Centre-Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–14, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3208> [Google drive Access](#)
9. **Kebenzikato Adjéya Baniléle, Atakpama Wouyo, Samarou Moussa, Dimobe Kangbéni, Pereki Hodabalo, Kanda Madjouma, Wala Kperkouma, Batawila Komlan** (2023). Productivité fruitière du baobab (*Adansonia digitata* L.) en zone soudanienne du Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1-12, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3209> [Google drive Access](#)
10. **Ndiaye Seydou, Djighaly Pape Ibrahima, Sambou Antoine et Dramé Fodé Amata** (2023) Etat des espèces forestières dans l'arrondissement de Cabrousse, Casamance/Sénégal. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–17, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3210> [Google drive Access](#)

11. **Kokou Kokouvi Bruno, Atakpama Wouyo, Kombate Bimare, Egbelou Hodabalo, Koffi N'Déré Aoufoh, Elangilangi Molo Jacques, Ganyo Komla Kyky, Sambieni Kouagou Raoul, Bogaert Jan, Batawila Komlan** (2023). Dynamique et modélisation du stock de carbone de la forêt classée d'Amou-Mono au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) :1-15, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3211> [Google drive Access](#)
12. **Sikbagou Kankpénangue, Atato Abalo, Soussou Tatongueba** (2023). Potentiel de séquestration de carbone des bois sacrés de la chaîne de Lama-Kouméa au Nord du Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–14, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3212> [Google drive Access](#)
13. **Koumoï Achraf, Atato Abalo, Noundja Liyabin, Kanda Madjouma, Folega Foussemi, Wala Kperkouma, Batawila Komlan** (2023) Caractérisation spatiale et état de conservation des îlots de forêts communautaires du bassin versant de Klikpa au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1-16, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3213> [Google drive Access](#)
14. **Matoumouene Goma Amour Macelvi, Mpassi Pierre, Amboua Issengue Olendekeh, Mikoungui Gomo Mat-Sheridan, Ndzai Saint Fedriche, Ayessa Leckoundzou, Yoka Joseph** (2023). Impacts des variabilités climatiques sur les cultures vivrières dans la zone économique spéciale d'Oyo-Ollombo en République du Congo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–10, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3214> [Google drive Access](#)
15. **Tchagodomou Samarou Ramadane, Kpemoua Hodabalo, Pereki Hodabalo, Atakpama Wouyo, Djiwa Oyétoundé, Folega Foussemi, Wala Kperkouma, Akpagana Koffi** (2023). Caractéristiques forestières et floristiques de la forêt communautaire d'Alibi-I au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–17, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3215> [Google drive Access](#)
16. **Taonda Adama, N'Guessan Anny Estelle, Kouakou Amani Bienvenue, Ouedraogo Hassane, Kassi N'Dja Justin** (2023) Structure et potentiel de séquestration de carbone de la forêt classée de Foubou à Korhogo au nord de la côte d'ivoire. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–12, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3216> [Google drive Access](#)
17. **Panla Koffi, Atato Abalo, Kanda Madjouma, Folega Foussemi, Dourma Marra, Wala Kperkouma, Batawila Komlan, Akpagana Koffi** (2023). Connaissances endogènes d'utilisation de *Daniellia oliveri* (Rolfe) Hutch. & Dalziel (Fabaceae) par les populations des zones écologiques II et III du Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–16, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3217> [Google drive Access](#)
18. **Sambiani Dambénoa, Kanda Madjouma, Atato Abalo, Folega Foussemi, Wala Kperkouma, Akpagana Koffi** (2023). Cartographie et caractérisation écologique des formations végétales à épineux du socle Eburnéen au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–12, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3218> [Google drive Access](#)
19. **Abou Chabi Abdou Ganiou, Hountondji Sagbo Paul, Tovignan** (2023). Analyse des efficacités techniques des exploitations en zone cotonnière au Nord du Bénin. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–15, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3219> [Google drive Access](#)
20. **Djakambi Banlipo, Dourma Marra, Folega Foussemi, Kombate Bimare, Egbelou Hodabalo, Robijaona Rahelivololoniaina Baholy, Batawila Komlan, Akpagana Koffi** (2023). Typologie et structure des systèmes agroforestiers de la zone soudanienne du Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–18, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3220> [Google drive Access](#)

21. **Kaina Ayéki, Dourma Marra, Folega Fousseni, Diwediga Badabate, Wala Kperkouma, Akpagana Koffi** (2023). Caractérisation floristique et dendrométrique des modèles de production de bois énergie dans la région Centrale au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–13, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3221> [Google drive Access](#)
22. **Tiamiyu Kasimou** (2023). Peasant Perception of provisioning ecosystem services of Nafourgo and Dassissé Community Forests in the Central-West of Burkina Faso. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 3(2) : 1–8, e-ISSN (Online) : 2790-3230 DOI : <https://doi.org/10.59384/recopays.tg3222> [Google drive Access](#)

